

Cidade Inteligente com Inovação e Sustentabilidade e Inteligência Artificial

Prof. Dr. Joberto S. B. Martins
Prof. Titular, Universidade Salvador - UNIFACS
International Prof., Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes - HTW

RESUMO:

As cidades estão evoluindo no sentido de se tornarem mais eficientes visando a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e a eficiência da operação e dos serviços urbanos respeitando e preservando os aspectos econômicos, sociais e ambientais. Esse desafio de concepção e desenvolvimento de um novo cenário urbano, comumente denominado de cidade inteligente (*smart city*), considera a inovação, a tecnologia e a governança de forma articulada e integrada. Uma cidade inteligente redefine a governança urbana visando desenvolver novas abordagens que possam tornar as cidades mais eficientes, humanas e sustentáveis. O projeto InovaCID (Cidade Inteligente com Inovação e Sustentabilidade e Inteligência Artificial) propõe uma cidade inteligente que inova, observa a sustentabilidade de seus projetos e faz uso da inteligência artificial (IA) como habilitador dos seus projetos visando a qualidade de vida do cidadão. Cidades inteligentes com inteligência artificial são uma inovação que aborda os problemas de desenvolvimento urbano e promove a otimização desses. O projeto InovaCID suporta a transformação digital das cidades focando especificamente nas área de saúde (*e-health*), desenvolvimento urbano e eficiência energética. No projeto InovaCID, a utilização da IA permite que aspectos dos centros urbanos difíceis de tratar até então como o grande volume de dados, os requisitos heterogêneos e os múltiplos objetivos inerentes à um contexto de governança urbana sejam atendidos de forma inovadora e eficiente.

ABSTRACT:

Cities are evolving towards becoming more efficient, aiming to improve the quality of life of citizens and the efficiency of operations and urban services, as well as respect and preserve economic, social, and environmental aspects. This challenge of designing and developing a new urban scenario, commonly called a smart city, considers innovation, technology, and governance articulated and integrated. A smart city redefines urban governance by developing new approaches to make cities more efficient, humane, and sustainable. The InovaCID (Smart City with Innovation and Sustainability and Artificial Intelligence) project proposes a smart city that innovates, observes the sustainability of its projects, and uses artificial intelligence (AI) as an enabler of its projects aimed at improving citizens' quality of life. Smart cities with artificial intelligence are an innovation that addresses urban development problems and promotes their optimization. The InovaCID project supports the digital transformation of cities, focusing specifically on health, urban development, and energy efficiency. In the InovaCID project, AI allows aspects of urban centers that were previously difficult to deal with, such as the large volume of data, the heterogeneous requirements, and the multiple objectives inherent to an urban governance context, to be met innovatively and efficiently.

Keywords: *Cidade Inteligente, Inteligência Artificial, Aprendizado de Máquina, Inovação, Sustentabilidade, Desenvolvimento Urbano, Saúde, Arquitetura, Eficiência Energética.*

1 INTRODUÇÃO

Conforme discutido em [1], o conceito de cidade inteligente (*smart city*) surgiu inicialmente como referência a uma abordagem que utiliza as **Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs)** [2] ou, de maneira geral, utiliza **tecnologia** em larga escala nas cidades. Nessa perspectiva, a mera instalação ou utilização de recursos tecnológicos nas cidades tornaria a cidade uma "cidade inteligente".

Essa visão evoluiu. Numa visão contemporânea e holística mais atual, uma cidade inteligente é aquela na qual a inovação, a tecnologia e a governança são utilizados de forma articulada e integrada, e estão redefinindo a governança urbana tradicional visando desenvolver abordagens que possam tornar as cidades mais eficientes, humanas e sustentáveis [3] [4] [5].

A evolução das cidades e de outras estruturas urbanas numa perspectiva de cidade inteligente é uma tendência global [1]. Um conceito de cidade inteligente consensual entre pesquisadores inexistente até então dadas, principalmente, as diferentes visões para o conceito e, também, a abrangência dos aspectos que o termo cidade inteligente pode abarcar [6] [7].

Entretanto, existem algumas definições do que vem a ser uma cidade inteligente providas por instituições de padronização como a ISO (*International Organization for Standardization*) e o ITU-T (*International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector*) que apontam os seus elementos mais básicos e essenciais

Na visão da ISO, uma cidade inteligente é uma cidade inovadora que faz uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e de outros meios para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, a eficiência da operação e dos serviços urbanos, e a competitividade, assegurando ao mesmo tempo o atendimento das necessidades das gerações presentes e futuras com respeito aos aspectos econômicos, sociais e ambientais [8].

De acordo com o ITU-T, uma cidade inteligente aumenta o ritmo em que melhora sua sustentabilidade e resiliência, melhorando fundamentalmente como ela envolve a sociedade, como aplica métodos de liderança colaborativa, como trabalha em todas as disciplinas e sistemas da cidade e como usa dados e tecnologias integradas para transformar os serviços e a qualidade de vida para quem está e se envolve com a cidade (moradores, empresas, visitantes) [9].

As TICs são uma componente quase sempre presente nas cidades inteligentes e devem ser consideradas de maneira abrangente, compreendendo todo o conjunto de recursos, tecnologias, serviços e facilidades computacionais existentes que podem ser utilizados no contexto de um projeto de cidade inteligente. Assim sendo, as TICs na perspectiva de uma cidade inteligente incluem a utilização da Internet das Coisas (IoT) [10] [11] [12], dos serviços atuais e futuros de telefonia móvel tipo 4G/5G/6G [13] [14], da computação em nuvem (*cloud computing*) [15], das redes elétricas inteligentes (*smart grid*) [16] [17], da computação de borda (*edge computing*) [18], e do fatiamento de rede (*network slicing*) [19] [20] [21], dentre outros recursos e sistemas computacionais.

Um projeto de cidade inteligente ou de evolução de uma cidade no sentido de enquadrar-se no conceito de cidade inteligente apresenta características como segue:

- Um projeto de cidade inteligente é normalmente multidisciplinar;
- O projeto de cidade inteligente é multidimensional com característica inerente de integração; e
- Um projeto de cidade inteligente deve ser inovador.

O projeto de cidade inteligente é multidisciplinar e multidimensional porque envolve potencialmente diversas áreas do conhecimento de forma integrada. Num projeto de cidade inteligente diversos elementos de governança, saúde, planejamento urbano, econômicos e sociais devem ser articulados fazendo uso das tecnologias ou de outros métodos cabíveis e possíveis na sua integração. O conceito de cidade inteligente implica em termos desenvolvimentos objetivando a melhoria da qualidade de vida do cidadão articulando todos os recursos e sistemas existentes e que possam contribuir nesse processo [8] [9].

A inteligência artificial e o aprendizado de máquina são um novo paradigma e habilitador (*enabler*) de projetos de maneira geral que é utilizado no contexto do projeto InovaCID na perspectiva da **inovação** para uma cidade inteligente. Na perspectiva do InovaCID, a IA inova não somente agregando a inteligência, o aprendizado e a extração de conhecimento necessários para o desenvolvimento de projetos para as cidades, como também vai permitir que esses projetos possam considerar as diversas dimensões de um projeto abarcando uma cidade. Essas dimensões incluem

um número muito grande de usuários distribuídos, um grande volume de dados (*bigdata*), um conjunto de equipamentos, sistemas e aplicações diversos e com requisitos bastante heterogêneos e, principalmente, a necessidade de tratar múltiplos requisitos distintos visando o atendimento de múltiplos objetivos [22] [23].

De acordo com a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a **sustentabilidade** é um conceito amplo que envolve três dimensões principais inter-relacionadas: ambiental, social e econômica. Em linha com essa perspectiva, o desenvolvimento sustentável de uma cidade inteligente deve garantir o desempenho organizacional, protegendo ao mesmo tempo as pessoas e o planeta [24]. De forma alternativa, o desenvolvimento sustentável pode ser conceituado como a capacidade de atender às necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades.

Os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) (*Sustainable Development Goals - SDG*), em resumo, são um conjunto de dezessete (17) metas globais propostas pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015 que visam acabar com a pobreza, proteger o planeta e garantir prosperidade para as pessoas até 2030 [25] [26]. No contexto desse projeto de pesquisa as atividades e ações desenvolvidas levam em conta e discutem o atendimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS).

O projeto InovaCID (Cidade Inteligente com Inovação e Sustentabilidade e Inteligência Artificial) ¹ (Figura 1) propõe, em resumo, uma cidade inteligente que inova, observa a sustentabilidade de seus projetos e faz uso da inteligência artificial com aprendizado de máquina (*machine learning - ML*) como habilitador dos seus projetos. A cidade inteligente que emerge desse cenário visa fundamentalmente a qualidade de vida do cidadão.

Fig. 1. Projeto InovaCID - Cidade Inteligente Inovadora e Sustentável com Inteligência Artificial - Visão Geral

A estratégia do projeto InovaCID coloca a inteligência artificial com o aprendizado de máquina como um recurso que se superpõe aos demais recursos de TIC e outros já então utilizados para as cidade inteligente. Dessa forma, a inteligência artificial agrega uma inovação que permite o desenvolvimento de aplicações mais flexíveis e otimizadas com focos específicos de grande impacto na sociedade como, por exemplo, a sustentabilidade e a qualidade de vida do cidadão.

A dinâmica promovida pela integração da inteligência artificial numa cidade inteligente resulta em dois ganhos importantes:

- A informação pode ser processada em tempo real (*on-the-fly*); e
- A inteligência artificial abre espaço para a utilização de sistemas inteligentes sem a supervisão direta de seres humanos, potencialmente melhorando a capacidade de reação destes sistemas de maneira feral e em situações emergenciais.

Neste contexto, o projeto InovaCID explora a janela de oportunidades para a investigação e proposição de um conjunto inovador de soluções para as cidades inteligentes. As novas soluções propostas pelo projeto InovaCID são uma alternativa para as soluções atualmente desenvolvidas com um foco fortemente atrelado à utilização de TICs, otimização e heurísticas.

O projeto de pesquisa "Cidade Inteligente com Inovação e Sustentabilidade e Inteligência Artificial (InovaCID)" dá continuidade ao projeto de pesquisa 2023-2024 do proponente com a pesquisa de novos casos de uso para as cidades inteligentes, observando a sustentabilidade, focando no desenvolvimento regional e urbano e considerando os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS).

Em seguida, são apresentados os objetivos geral e específicos, a metodologia, os resultados esperados, a relevância, o impacto, uma apresentação resumida dos elementos do projeto InovaCID, seguidos da descrição detalhada das atividades, tarefas, cronograma e entregáveis do projeto.

2 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS

Os objetivos geral e específicos do projeto InovaCID visam responder à seguinte questão de pesquisa:

1. <https://sites.google.com/view/inovacid/home?authuser=0>

- **Como as cidades inteligentes podem inovar de forma sustentável com a utilização de técnicas e algoritmos de inteligência artificial?**

Os objetivos geral e específicos do projeto InovaCID são em seguida descritos.

2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral do projeto InovaCID é investigar, propor e desenvolver novas soluções e modelos baseados em algoritmos de inteligência artificial com o aprendizado de máquina para as cidades inteligentes visando a inovação, a sustentabilidade e o atendimento de objetivos de desenvolvimento sustentável.

2.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos do projeto InovaCID são os seguintes:

- 1) Realizar revisões sistemática da literatura (RSL) sobre a utilização de técnicas de aprendizado de máquina (*machine learning*) para as cidade inteligente considerando as áreas de saúde, arquitetura e planejamento urbano, e sustentabilidade;
- 2) Modelar e desenvolver estudos de caso para cidades inteligentes usando o aprendizado de máquina focando nas áreas de saúde, planejamento urbano e sustentabilidade com eficiência energética; e
- 3) Avaliar o impacto e o nível de inovação com a utilização do aprendizado de máquina para a sustentabilidade das cidades inteligentes na perspectiva da eficiência energética.

3 METODOLOGIA

O projeto InovaCID usa uma metodologia de pesquisa científica aplicada, exploratória e quantitativa para investigar e desenvolver soluções para problemas específicos nas áreas de saúde e eficiência energética utilizando conhecimentos científicos e tecnológicos existentes. A metodologia é exploratória já que o projeto tem como objetivo investigar a aplicação de técnicas e algoritmos de inteligência artificial em projetos de cidade inteligente e o aspecto quantitativo da metodologia revela-se pela investigação de soluções eficientes para os resultados obtidos.

As etapas metodológicas para a realização da pesquisa são como segue:

- Levantamento Bibliográfico (Revisão Sistemática da Literatura - RSL);
- Modelagem e Desenvolvimento de Algoritmos;
- Avaliação de Eficiência e Escalabilidade; e
- Avaliação da Inovação e do Impacto Social.

Essas etapas seguem uma abordagem sistemática para alcançar os objetivos específicos do projeto, utilizando técnicas e algoritmos de inteligência artificial.

A metodologia de desenvolvimento da pesquisa define o uso de um ferramental de software livre e bases de dados *datasets* criadas pelo desenvolvedores ou abertas e anonimizadas no estilo *opendata*. Em relação aos resultados alcançados, a metodologia de pesquisa define que sejam de domínio público (*open-source*) e disponibilizados em plataformas de divulgação de software aberto com o GitHub².

Por sua vez, o desenvolvimento das atividades do projeto InovaCID utiliza uma metodologia que inclui articulação institucionais e trabalhos colaborativos com diversos parceiros, tais como:

- Atividades de orientação de doutorado, mestrado e iniciação científica nos Programas de Pós-Graduação em Sistemas e Computação (PPGCOMP), Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Urbano (PPDRU) e Programa de Pós-Graduação em Direito, Governança e Políticas Públicas (PPDGPP) da UNIFACS;
- Produção e divulgação de artigos científicos e relatórios técnicos de pesquisa para a disseminação dos resultados em articulação com pesquisadores externos; e
- Participação em eventos internos (reuniões de discussão) e externos (eventos) com as instituições parceiras alinhadas com os objetivos gerais e específicos do projeto InovaCID.

2. <https://github.com/>

4 RELEVÂNCIA E IMPACTO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO OU DE INOVAÇÃO

A proposta do projeto InovaCID é relevante em relação aos seguintes aspectos:

- Inovação;
- Desenvolvimento científico e tecnológico; e
- Pesquisa em área estratégica e prioritária para o Brasil.

O projeto InovaCID inova ao propor a utilização de métodos e algoritmos de inteligência artificial para o desenvolvimento e otimização de aplicações e sistemas de cidades inteligentes. O projetos para cidades inteligentes já vinham sendo desenvolvidos até recentemente sem a utilização da inteligência artificial e a inserção deste novo paradigma na concepção dos sistemas inova por agregar as seguintes características para os projetos:

- Capacidade de lidar com um grande volume de dados (*bigdata*);
- Capacidade de lidar com a multidisciplinaridade que implica na necessidade de considerar um grande número de requisitos funcionais distintos e de diferentes áreas que são difíceis ou impossíveis de tratar com soluções heurísticas que vinham sendo usadas anteriormente; e
- Capacidade de desenvolver soluções eficientes ou ótimas com múltiplos objetivos.

Em resumo, agregar IA nos projetos inova por permitir a abordagem de problemas atuais das cidades (muitos dados, requisitos diversos e conflitantes, e múltiplos objetivos), abrindo uma janela de oportunidade para novas contribuições num cenário de desenvolvimento difícil de tratar até então.

Agregar IA num projeto de cidade inteligente é relevante por contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico com novas aplicações de maior performance ou performance ótima sendo desenvolvidas. Além disso, as cidades inteligentes são uma área prioritária e estratégica para o Brasil e, também, para as cidades de maneira geral em todos os Países.

Destacamos complementarmente como aspecto relevante a contribuição do projeto InovaCID para a formação de recursos humanos em nível de doutorado, mestrado e iniciação científica (IC), conforme detalhado na seção 7.

O **impacto** positivo dos resultados do projeto InovaCID está, por sua vez, atrelado aos seguintes aspectos:

- A necessária transformação digital das cidades; e
- A governança e serviços inteligentes.

O projeto InovaCID suporta a transformação digital das cidades que tem grande impacto para a sociedade como um todo. A transformação digital das cidade é necessária dada a tendência de urbanização da população que aponta que os centros urbanos vão concentrar a grande maioria da população do planeta ao longo deste século. De acordo com as Nações Unidas, em 2008 mais de 50% da população do planeta (3,3 bilhões) viviam em áreas urbanas, com uma projeção deste número aumentar para até 61% em 2030 e até 70% em 2050 [27]. Essa urbanização impacta fortemente as cidades e áreas urbanas. Na realidade, a maior parte dos recursos do planeta são consumidos pelas cidade. Como exemplo, as cidades consomem entre 60% e 80% da energia em todo o mundo e são responsáveis por grandes parcelas das emissões de gases de efeito estufa impactando significativamente o meio ambiente [1].

Nesse contexto, a transformação digital das cidades e o planejamento urbano são fundamentais do ponto de vista econômico, social e ambiental e o projeto InovaCID procurar contribuir com o desenvolvimento de soluções inovadoras que otimizam os complexos sistemas urbanos.

Por sua vez, a governança e os serviços para as cidades inteligentes foram até então tratados, em síntese, com sistemas de apoio à decisão baseados em regras definidas, análise estatística, e heurísticas ou meta-heurísticas com pouca flexibilidade. Em relação aos sistemas de governança, por exemplo, era de difícil implementação ou mesmo não existia até então soluções dinâmicas que fossem capazes de se ajustar à dinâmica dos sistemas controlados ou supervisionados.

A adoção de uma estratégia de desenvolvimento de projeto para cidade inteligente com IA do projeto InovaCID inclui uma dinâmica inovadora de operação para os sistemas desenvolvidos. De maneira geral, a adoção de IA permite que os sistemas sejam dinâmicos, aprendendo e se ajustando em relação aos ambientes controlados ou supervisionados.

Os resultados decorrentes são de grande impacto para a sociedade pois:

- Permitem o desenvolvimento de sistema que aprendem sobre novas situações;
- Permitem uma autonomia para esses sistemas que pode mesmo prescindir da intervenção humana; e
- Permitem uma resposta rápida e imediata (*online* e *on-the-fly*) para novas situações na dinâmica do sistema controlado ou supervisionado.

É igualmente importante ressaltar que as cidades inteligentes são uma iniciativa atual em várias cidades do Brasil (Curitiba, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e Florianópolis dentre outras) e, assim sendo, o projeto InovaCID impacta positivamente de forma local, regional e nacional propondo uma nova forma de implantação da governança e dos serviços nas cidades inteligentes.

5 PROJETO INOVACID - CIDADE INTELIGENTE COM INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE USANDO O APRENDIZADO DE MÁQUINA (ML)

Esta seção faz uma apresentação do projeto InovaCID, resumando os seus componentes principais.

5.1 Projeto InovaCID - Sumário

O projeto de pesquisa InovaCID desenvolve aplicações inovadoras para cidades inteligentes utilizando o aprendizado de máquina (*machine learning* - ML). Três (3) casos de usos são o foco de pesquisa e desenvolvimento do projeto InovaCID para as cidades inteligentes (Figura 2):

- Caso de Uso 1 - Inovação na área de saúde (*E-Health*) de cidades inteligentes com o aprendizado de máquina (ML);
- Caso de Uso 2 - Investigação sobre a inovação na área de arquitetura e desenvolvimento urbano nas cidades inteligentes; e
- Caso de Uso 3 - Eficiência energética e sustentabilidade nas cidades inteligentes com a utilização do aprendizado de máquina (ML).

Fig. 2. Casos de Uso - Projeto InovaCID

O caso de uso 1 tem como proposta pesquisar a aplicação do aprendizado de máquina (ML) no contexto da área de saúde para uma cidade inteligente.

Como prova de conceito, o caso de uso 1 desenvolve uma aplicação inteligente que investiga a ocorrência e os possíveis impactos de doenças infecciosas no contexto de uma determinada cidade ou região. O caso de uso utiliza uma base de dados existente com a ocorrência de doença infecciosa e infere utilizando os recursos de ML a correlação da ocorrência de infecções relacionadas com outros fatores na região geográfica de interesse.

Em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da ONU, o caso de uso 1 se enquadra no **ODS 3 (Boa Saúde e Bem-Estar)** pois a pesquisa visa contribuir para a solução de um problema importante das cidades inteligentes que é a tomada de decisão na área de saúde suportando o planejamento e a governança de cidades.

O caso de uso 2 tem como proposta investigar e propor soluções inovadoras para a arquitetura e desenvolvimento urbano. O caso de uso avalia o impacto de novas soluções de arquitetura para o desenvolvimento urbano no contexto de uma cidade inteligente. Esse caso de uso se enquadra no **ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis)** pois promove um ambiente urbano mais inclusivo e sustentável nas cidades.

O caso de uso 3 tem como proposta pesquisar e desenvolver a utilização de algoritmo de aprendizado por reforço (*reinforcement learning* - RL) [28] [29] ou tecnologia equivalente para a otimização da eficiência energética. Esse é um aspecto importante e decisivo no escopo de um projeto de cidade inteligente onde a economia de energia e a diversidade da matriz energética visando a sustentabilidade são elementos importantes [30].

A otimização da eficiência energética tem como cenário de caso de uso a infra estrutura de TICs de uma cidade inteligente. A título de ilustração, esse caso de uso considera o fatiamento de rede (*network slicing*) para as redes de comunicação móvel 5G/6G [13] [14] [31].

As redes 5G, atualmente em fase de pesquisa e implantação, e as redes 6G, atualmente em fase de pesquisa, são facilitadores (*enablers*) fundamentais para as cidades inteligentes pois suportam várias áreas de aplicação e desenvolvimento. Como exemplos, citamos as redes de comunicação pessoal e redes sociais, as redes de distribuição de conteúdo (*video and audio streaming*), as redes veiculares (V2X), as aplicações médicas em cidades (*E-health*), as redes industriais (*Industry 4.0*), e as redes de drones [32] [33] [34] [35].

O caso de uso 3 se enquadra no **ODS 7 (Energia Acessível e Limpa)** pois promove a otimização da utilização de recursos de rede que, como consequência, melhora a eficiência energética e reduz o *footprint* de carbono.

Em síntese, a proposta do projeto de pesquisa do projeto InovaCID consiste em contribuir com soluções utilizando o aprendizado de máquina nas áreas de saúde, planejamento urbano e de eficiência energética para a gestão e o planejamento de cidades inteligentes.

6 PLANO DE ATIVIDADES

As atividades, tarefas e entregáveis relativos ao projeto InovaCID são detalhados em seguida.

6.1 Atividades, Tarefas e Entregáveis

ATIVIDADE 1 – Revisão Sistemática da Literatura (RSL)

Essa atividade visa a identificação do estado-da-arte na aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina em áreas específicas como saúde, planejamento urbano e sustentabilidade com eficiência energética:

- Na área de saúde e, mais especificamente, no contexto de propagação de doenças infecciosas; e
- Na área de eficiência energética e, mais especificamente, no contexto da infraestrutura de rede de computadores (TIC) com o fatiamento de rede fim-a-fim (*end-to-end* - E2E).

A atividade comporta as seguintes etapas:

- T1.1: Definição da revisão sistemática da literatura (RSL) e captura de dados (escopo, *string* de busca e operacionalização);
- T1.2: Tratamento dos dados e identificação dos resultados; e
- T1.3: Publicação dos resultados em periódico.

Os entregáveis relativos à esta atividade são:

- Uma publicação em periódico e um projeto de iniciação científica (IC) desenvolvido.

ATIVIDADE 2 – Caso de Uso 1: Abordagem para Problemas de Saúde em Cidade Inteligente

Essa atividade visa a identificação e avaliação de problemas de saúde nas cidades e regiões com aglomerados urbanos utilizando técnicas de aprendizado de máquina. A identificação e a avaliação inteligentes do impacto de problemas de saúde em regiões urbanas terá como foco principal os casos de propagação de doenças infecto contagiosas.

A atividade comporta as seguintes etapas:

- T2.1: Modelagem e identificação da funcionalidade e dos algoritmos de aprendizado de máquina necessários para a identificação e avaliação de impacto de doenças em regiões urbanas;
- T2.2: Experimentação com um conjunto de algoritmos de aprendizado de máquina e refinamento dos resultados (*best-fit algorithm*); e
- T2.3: Identificação de doenças e possíveis impactos para a saúde no escopo de cidades inteligentes e regiões foco avaliadas.

Os entregáveis relativos à esta atividade são:

- Uma publicação em congresso; um trabalho de dissertação de mestrado (M.Sc.) em andamento e um projeto de iniciação científica (IC).

ATIVIDADE 3 – Caso de Uso 2: Inovação da área de arquitetura e desenvolvimento urbano nas cidades inteligentes

Essa atividade visa a identificação e análise da inovação e do impacto de novas abordagens de engenharia e arquitetura para as cidades inteligentes.

A atividade comporta as seguintes etapas:

- T3.1: Identificação de estratégias urbanas de arquitetura utilizadas no contexto das cidades inteligentes; e
- T3.2: Análise do impacto dessa soluções proposta de abordagens que visam a melhoria da qualidade de vida do cidadão e o desenvolvimento urbano.

Os entregáveis relativos à esta atividade são:

- Um artigo em periódico e uma dissertação de mestrado em andamento.

ATIVIDADE 4 – Caso de Uso 3: Eficiência Energética e Sustentabilidade na Infraestrutura de Redes usadas em Cidades Inteligentes

Essa atividade visa a identificação e análise de desempenho de estratégias que observam critérios de eficiência energética sustentável para as redes de computadores no escopo do fatiamento de rede (*network slicing*).

A atividade comporta as seguintes etapas:

- T4.1: Investigação e identificação de parâmetros e modelo de eficiência energética para o fatiamento de rede no escopo da telefonia móvel (5G e 6G);
- T4.2: Definição de modelo adequado para a eficiência energética com sustentabilidade para o fatiamento de rede em etapa do ciclo de vida de operação das redes 5G [36]; e
- T4.3: Aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina (ML) para a otimização da alocação de recursos com eficiência energética e sustentabilidade.

Os entregáveis relativos à esta atividade são:

- Um artigo em periódico e uma tese de doutorado em andamento.

7 RESULTADOS ESPERADOS E DISSEMINAÇÃO PARA A SOCIEDADE

Os resultados esperados para o projeto InovaCID são os seguintes:

- **Uma revisão sistemática da literatura (RSL) sobre a utilização do aprendizado de máquina nos seguintes contextos específicos:**
 - 1) Área de saúde considerando a propagação de doenças infecto contagiosas; e
 - 2) Eficiência energética e sustentabilidade utilizando o fatiamento de estruturas de rede fim-a-fim (*end-to-end network slicing*).

Teremos também uma revisão bibliográfica sobre as ações e estratégias de arquitetura para o desenvolvimento urbano em cidades inteligentes.

- **Publicação dos seguintes artigos de divulgação científica:**
 - (i) Dois artigos em periódico bem qualificados;
 - (ii) Uma publicação em evento (congresso) bem qualificado; e
 - (iii) Um relatório técnico de IC.

- **Formação de recursos humanos em doutorado (PhD), mestrado (MSc) e iniciação científica (IC) como segue:**
 - (i) Uma pesquisa de pós-doutoramento (PosDoc) em andamento até o final do projeto InovaCID;
 - (ii) Uma tese de doutorado (PhD) em orientação até o final do projeto InovaCID;
 - (iii) Uma dissertações de mestrado (MSc) em andamento até o final do projeto InovaCID; e
 - (iv) Um trabalho de iniciação científica (IC) desenvolvido e um outro em andamento até o final do projeto.

- **Uma metodologia de projeto com o aprendizado de máquina utilizando a estratégia *low-code* para o desenvolvimento de aplicações para cidades inteligentes por profissionais de outras áreas do conhecimento além da computação [37].**

- **Programa de Computador sem Registro:**
 - (i) O projeto InovaCID colocará disponível para a comunidade científica através do GitHub (<https://github.com/joberto>) os algoritmos de aprendizado de máquina desenvolvidos para os casos de uso.
 - (ii) A estratégia neste caso será não somente disponibilizar o resultado da pesquisa para utilização pela comunidade, como também permitir que contribuições sejam acrescentadas ao projeto.

- **Dataset:**
 - (i) O projeto InovaCID colocará disponível para a comunidade científica através do IEEE DataPort (<https://ieee-dataport.org/authors/joberto-sergio-barbosa-martins>) os *datasets* com as simulações e experimentos de aprendizagem de máquina para a aplicação de doenças infecto contagiosas.

- **Cooperações com instituições e programas de pós-graduação:**
 - (i) Universidade Salvador - Programa de Desenvolvimento Regional e Urbano (PPDRU) (Profa. Carolina Spínola);
 - (ii) Université Paris-Saclay – França (Pesquisador: Prof. Nazim Agoulmine);
 - (iii) HTW - *Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes* - Alemanha (Pesquisadores: Prof. Dr. Damian Weber e M.Sc. Michael Sauer); e
 - (iv) IFBA – Instituto Federal de Educação da Bahia (Pesquisador: Prof. Rafael Reale).

- **Participações e articulações do Projeto InovaCID em Redes e Grupos de Pesquisa:**
 - (i) Projeto SFI2 – *SLICING FUTURE INTERNET INFRASTRUCTURES* – PI - Principal Investigator (aplicação vigente) e Coordenação UNIFACS: Joberto Martins - Projeto financiado (FAPESP - Project 2018/23097-3 - Acordos de Cooperação MCTIC/CGI - Projeto de Pesquisa - Temático)
 - O Projeto SFI2 (2021 - 2026) é um **projeto de pesquisa em rede** que visa desenvolver uma solução de fatiamento (*slicing*) de rede para a alocação e orquestração de recursos em infraestruturas de rede de experimentação de múltiplos domínios (*multidomain*).
 - Projeto de pesquisa colaborativo multi institucional.
 - Participação institucional (UNIFACS), como coordenador principal (*Principal Investigator - PI*) do projeto e pesquisador.

- Rede SFI2: USP, UNIFACS, UFRJ, UFPE, UFPA, UNISINOS, UFF, UFG, RNP, UFRGS, UFES, UFU, UFBA, PUC-RS.
- Sítio: <https://sites.google.com/view/sfi2/home>
- (ii) Projeto FIBRE – Rede de Serviços – *Future Internet Brazilian Environment for Experimentation* – Coordenação UNIFACS: Joberto Martins - Projeto financiado (CNPQ/ RNP)
 - O Projeto FIBRE (2011 – 2014) construiu o *FIBRE Testbed* no escopo da chamada 2010 - *EU-Brazil Coordinated Call in ICT* financiada pelo CNPQ e pela *European Commission within its Seventh Framework Programme* (FP7).
 - Atualmente constitui uma rede de serviços (Laboratório Virtual) para experimentação no contexto da Internet do Futuro (15 ilhas) e será utilizada pelo NSRAlloc-ML para experimentação de algumas estratégias de alocação de recursos e, também, para a preparação de material didático de divulgação dos resultados.
 - Participação institucional (UNIFACS), como coordenador do projeto, pesquisador e como membro do *FIBRE Steering Committee*.
 - Rede FIBRE: USP, UNIFACS, UFSCar, UFRJ, UFPE, UFPA, UNICAMP, UFF, UFG, CPqD, RNP, UFRGS, UFES, UGMG, UFBA.
 - Sítio: <http://fibre.org.br>
- (iii) CIDURB - Cidade, Urbanismo e Urbanidades - Grupos de Pesquisa CNPQ do Doutorado e Mestrado em Desenvolvimento Regional e Urbano (PPDRU) da UNIFACS:
 - O grupo de pesquisa CIDURB é um grupo CNPQ consolidado que agrega pesquisadores e articulam as ações de pesquisa no âmbito do doutorado e mestrado em desenvolvimento regional e urbano da UNIFACS.
 - Sítio grupo de pesquisa CIDURB: <https://www.unifacs.br/mestrado-doutorado/mestrado-em-deser>
- (iv) NUPERC (Núcleo de Pesquisa em Redes e Computação) e IPQoS (Núcleo de Pesquisa em Redes IP e Qualidade de Serviço) - Grupos de Pesquisa CNPQ do Mestrado em Computação da UNIFACS:
 - Coordenação - Prof. Joberto S. B. Martins
 - Os grupos de pesquisa NUPERC e IPQoS são grupos CNPQ consolidados que agregam pesquisadores e articulam as ações de pesquisa no âmbito da mestrado e doutorado em computação da UNIFACS.
 - Sítio grupo de pesquisa NUPERC: <http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1127331053265263>
 - Sítio grupo de pesquisa IPQoS: <http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0850481823433744>

Os resultados esperados em relação à formação de recursos humanos e entregáveis em termos de artigos publicados são também detalhados por atividade do projeto InovaCID na seção 6.

7.1 InovaCID - Estratégias de Divulgação para a Sociedade

Em relação à estratégia de divulgação do projeto InovaCID para a comunidade e sociedade, além do registro no CV Lattes, o projeto InovaCID tem um sítio específico para o projeto (<https://sites.google.com/view/inovacid/home?authuser=0>) e serão utilizados diversos outros sítios especializados para a divulgação de produção científica e para disseminação das publicações e resultados do projeto. Seguem os sítios que serão utilizados:

- InovaCID - **SÍTIO DO PROJETO**: <https://sites.google.com/view/inovacid/home?authuser=0> (versão em inglês visando uma maior visibilidade)
- ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1310-9366>
- ARXIV: https://arxiv.org/a/martins_j_1.html
- ZENODO: https://zenodo.org/record/1052861#.W3M_YehKjIU;
- Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8321013081371965>
- Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=Vr4hXsMAAAAJ&hl=en>
- Scopus: <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=9839723000>
- JSMNet: <https://jobertomartins.com/about/>
- Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Joberto_Martins

- DBLP: http://dblp.uni-trier.de/pers/hy/m/Martins:Joberto_S=_B=

O cronograma de execução do plano de atividades é apresentado em seguida e detalha a sequência das tarefas a serem desenvolvidas.

8 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

O cronograma de atividades do projeto InovaCID é como segue:

LEGENDA: Unidade do cronograma = Mês

Início do projeto: Agosto 2024

Término do projeto: Julho 2025

9 ATIVIDADES DE PESQUISA DESENVOLVIDAS PELO PROPONENTE (SUMÁRIO)

Segue uma descrição resumida das atividades de pesquisa do proponente nos últimos anos (CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8321013081371965>)

SUMÁRIO GERAL DE PUBLICAÇÕES E OUTROS RESULTADOS

Prof. Dr. Joberto S. B. Martins

- 1) Artigo em **periódico**:
 - Últimos 10 anos (desde 2012): 26 artigos
- 2) Artigo em **congresso**:
 - Últimos 10 anos (desde 2012): 44 artigos

3) **Capítulo de livro:**

- Últimos 10 anos (desde 2012): 9 capítulos

4) **Premiação recente:**

- 1 premiação em 2019:
 - *Best Paper Award* - ADVANCE 2019 - Artigo: "A Blockchain-based Educational Record Repository".
- 1 premiação em 2018:
 - *Best Student Paper Award* - ADVANCE 2018 - Artigo: "A Publish/Subscribe QoS-aware Framework for Massive IoT Traffic Orchestration".
- 2 premiações em 2016:
 - *Best Paper Award – 7th ISTI – International Symposium on Technological Innovation, Brazil, 09/2016 – Artigo: "FAB LABS: Stimulating Innovation, Using Digital Manufacturing"*
 - *3rd Best Paper Award – WebMedia/ ENUCOMP – Artigo: "Uma Proposta de Arquitetura de Segurança para a Detecção e Reação a Ameaças em Redes SDN"*.

5) **Supervisão de Pós-doutorado - Concluída:**

- Últimos 10 anos (desde 2012): 3

6) **Orientação Doutorado – Concluída:**

- Últimos 10 anos (desde 2012): 3

7) **Orientação Mestrado - Concluída:**

- Últimos 10 anos (desde 2012): 19

8) **Orientações em andamento - Junho 2024:**

- Doutorado - Uma co-orientação em andamento em cooperação com a Universidade de São Paulo - USP:
 - Doutorando: Adnei Donatti
 - Tema: Eficiência Energética em Redes Fatiadas (*network slicing*)
 - Departamento de Engenharia Elétrica - USP
- Mestrado - Sete (7) orientações (Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Computação - PPG-COMP/UNIFACS)
- Três (3) orientações de iniciação científica (IC) com bolsa (Ciência de Computação – UNIFACS)

9) **Coordenação/ Participação em Projetos e Redes de Pesquisa (mais relevantes e com financiamento nos últimos 05 anos):**

- **SFI2 - SLICING FUTURE INTERNET INFRASTRUCTURES** – *Interinstitutional Research Project - Principal Investigator (PI) e Coordenação Geral UNIFACS)*
 - Financiamento: Projeto de pesquisa financiado pela FAPESP - Projeto 2018/23097-3 - Acordos de Cooperação MCTIC/CGI - Projeto de Pesquisa - Temático
 - Rede de Pesquisa SFI2: USP, UNIFACS, ITA, UFRJ, UFPE, UFPA, UNISINOS, UFF, UFG, RNP, UFRGS, UFES, UFU, UFBA, PUC-RS.)
 - *The SFI2 research's leading technical and breakthrough emphasis is to develop a network slicing solution that provides allocation and orchestration of resources in multi-domain experimentation network infrastructures. Machine learning techniques will assist slicing in multi-domain network infrastructures to provide near-automatic resource identification and allocation.*
- **INNOVACITY - Smart City Innovation towards Efficient Urban Spaces - Intelligent Traffic System and Sustainable Energy Resources Management supported by a Self-Driving Communications Network** – *Interinstitutional Research Project - Coordenação Geral (Principal Investigator - PI)*
 - Financiamento: Laureate Global Operations, Learning Innovation
 - Rede de Pesquisa: Universidade Salvador - UNIFACS (Brasil), Universidad Andres Bello - UNAB (Chile) e University of Petroleum and Energy Studies - UPES (India)
 - *This inter institutional collaborative research aims to develop innovative solutions for Smart Cities. The main technical and breakthrough emphasis of this research is the deployment of machine learning based systems as large data processing tool, thereby facilitating various services related to communication, transportation and energy utilization in smart cities. The overall result will be a contribution to efficiency improvement of urban spaces. The project will prototype a self-driving network broker that supports an efficient transportation system integrated with an energy requirements estimator. These systems can process a huge volume of data on-the-fly and help in the decision-making and in its disseminating quickly. The project outcomes will provide innovative smart city solutions leading potentially to better design and utilization of urban spaces.*
- **Projeto FIBRE** – Coordenação UNIFACS – Projeto conjunto com a comunidade europeia; Financia-

mento CNPQ

- Rede FIBRE: USP, UNIFACS, UFSCar, UFRJ, UFPE, UFPA, UNICAMP, UFF, UFG, CPqD, RNP, UPMC, University of Thessalonik, University of Bristol, I2Cat, NICTA.
- Sítio: <http://fibre.org.br>

- **FIBRE – Rede de Serviços** – Coordenação UNIFACS – Desde 2015; Financiamento CNPQ

- Rede FIBRE: USP, UNIFACS, UFSCar, UFRJ, UFPE, UFPA, UNICAMP, UFF, UFG, CPqD, RNP, UFRGS, UFES, UFMG.
- Sítio: <http://fibre.org.br>

- **Bahia Broadband, Datacenters and E-Government** – Consulting - International Project

- Financiamento: *U.S. Trade and Development Agency (USTDA) and Decision Analysis Partners (DAP) - USA*
- *The State of Bahia plans to expand the state data center, the state broadband network, and the services they provide. Bahia is also planning the improvement and integration of e-government services. Expanding the state broadband network to all municipalities in Bahia will enable the connection of government buildings and public Wi-Fi in municipalities that either do not currently have broadband services or use expensive, lower-quality services than is necessary for a connected government and society. Expanding high-quality broadband services will facilitate the expansion of e-government applications and other ICT programs and help the government improve public services in public safety, health care, education, tax collection, and other areas. Expansion and modernization of the state data center capabilities are necessary to support the extended reach and capabilities and integration of e-government functions. This project will provide Technical Assistance support to expand Bahia's broadband network, upgrade the state data centers and improve e-Government services..*

10) **Inserção Internacional** (últimos 05 anos):

- *Internatonal Professor* – HTW - Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes – Alemanha - desde 2004
- *Avaliador de Projetos de Pesquisa da Comunidade Europeia - ANR (Agence Nationale de la Recherche - Paris) Committee Member - European Community CHIST-ERA Call 2018 - Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks* (desde 2019)
- *Invited Professor* – Université d'Évry – França - desde 2010
- *IEEE Smart Grid Research Committee* (2016 – 2019)
- *IEEE Smart Cities Technical Activities Committee* (2016 – atual)
- *IEEE Educational Activities Board – Committee on Global Accreditation Activities - EAB/CGAA – Chair* 2016 - 2017
- *IEEE Educational Activities Committee for Latin America – Chair* 2014 – 2015
- *IFIP 3.2 - Higher Education* (desde 2009)
- *IEEE Senior Member* (desde 2005)
- *Projetos de cooperação internacional (mobilidade docente e pesquisa):*
 - HTW - Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes – Alemanha – desde 2008
 - Université Paris – Saclay – França - desde 2016
 - Université d'Évry – França - desde 2011

11) **Inserção Nacional** (últimos 5 anos):

- **FAPESB – Membro do Conselho Curador (2014 – 2017) (2019 - 2022)**
- **FIBRE Project Steering Committee (desde 2011)**
- **SBC – Sociedade Brasileira de Computação**
- **LARC – Laboratório Nacional de Redes de Computadores** (representante da UNIFACS – desde 2001)
- **Consultor AdHoc FAPs e Instituições de ensino e pesquisa: FAPESB, FAPEMIG, FACEPE, FUNDECT, CTI-RNP, CNPQ, CAPES, FINEP, MEC, INEP**

12) **Periódico** - Corpo Editorial e Revisão:

- *IEEE Access*
- *IEEE Transaction on Network and Service Management (TNSM)*
- *ACM Transactions on IoT*
- *Journal of Business Research - Elsevier*
- *Expert Systems with Application - Elsevier*
- *Computer System Journal - CS*
- *Journal of the Brazilian Computer Society*
- *IEEE Latin-American Transactions*
- **RESI – Revista Eletrônica de Sistemas de Informação**

13) **Congresso** - *Steering Committee and TPC:*

- WEBMEDIA, ADVANCE, SBRC, CSBC-CTD, ERBASE, WFA-WEBMEDIA, VEM, SBRT, IEEE Grid-Com, IEEE Smart Grid, IFIP KEYICT, IEEE LANOMS, IEEE ANDESCON, IBMSGs, IEEE SG4SC, ACS/IEEE AICCSA, IoTBDS, IC3I, IC4S, IEACon, RACCCS, SPIN, ICCT, ICED, ICNC, MMSC, CST, IoTBD, WIoT.

14) Atividade de Gestão Científica:

- Coordenador de Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Computação (PPGCOMP) – desde 2011
- Coordenador UNIFACS do Doutorado em Ciência da Computação (DMCC) - 2011 - 2019
- Coordenação e Nucleação do Grupo de Pesquisa NUPERC – Núcleo de Pesquisa em Redes de Computadores – UNIFACS – desde 2000
- Coordenação e Nucleação do Grupo de Pesquisa IPQoS – UNIFACS – desde 2003

REFERENCES

- [1] Vito Albino, Umberto Berardi, and Rosa Maria Dangelico. Smart Cities: Definitions, Dimensions, Performance, and Initiatives. *Journal of Urban Technology*, 22(1):3–21, January 2015.
- [2] Jey Howard Escorcía Guzman, Rohemi Alfredo Zuluaga-Ortiz, David Andres Barrios-Miranda, and Enrique José Delahoz-Dominguez. Information and Communication Technologies (ICT) in the Processes of Distribution and Use of Knowledge in Higher Education Institutions (HEIS). *Procedia Computer Science*, 198:644–649, January 2022.
- [3] Albert Meijer and Manuel Pedro Rodríguez Bolívar. Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance. *International Review of Administrative Sciences*, 82(2):392–408, June 2016.
- [4] A. M. Farid, M. Alshareef, P. S. Badhessa, C. Boccaletti, N. A. A. Cacho, C.-I. Carlier, A. Corriveau, I. Khayal, B. Liner, J. S. B. Martins, F. Rahimi, R. Rossetti, W. C. H. Schoonenberg, A. Stillwell, and Y. Wang. Smart City Drivers and Challenges in Energy and Water Systems. *IEEE Potentials*, 40(1):6–10, January 2021.
- [5] Joberto S. B. Martins. Towards Smart City Innovation Under the Perspective of Software-Defined Networking, Artificial Intelligence and Big Data. *Revista de Tecnologia da Informação e Comunicação*, 8(2):1–7, October 2018.
- [6] Karidja Dominique Christelle Adje, Asma Ben Letaifa, Majed Haddad, and Oussama Habachi. Smart City Based on Open Data: A Survey. *IEEE Access*, 11:56726–56748, 2023. Conference Name: IEEE Access.
- [7] Joberto S. B. Martins. Smart City with Innovation Perspective. Technical Report Vol 18 - N 3, JSMNet Networking and Technical Review, September 2017.
- [8] ISO International Organization for Standardization. Sustainable Cities and Communities — Indicators for Smart Cities. Technical Report ISO 37122, ISO - International Organization for Standardization, 2019.
- [9] Telecommunication Standardization ITU-T. Smart Sustainable Cities: An Analysis of Definitions. Technical Report FG-SSC, ITU-T Telecommunication Standardization Sector of ITU, 2014.
- [10] Belmiro Do Nascimento João, Crisomar Lobo De Souza, and Francisco Antonio Serralvo. A Systematic Review of Smart Cities and the Internet of Things as a Research Topic. *Cadernos EBAPE.BR*, 17:1115–1130, January 2020. Publisher: Fundação Getúlio Vargas, Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas.
- [11] Yang Zhang, Zehui Xiong, Dusit Niyato, Ping Wang, and Zhu Han. Information Trading in Internet of Things for Smart Cities: A Market-Oriented Analysis. *IEEE Network*, 34(1):122–129, January 2020.
- [12] Carlos E. Arruda, Pedro F. Moraes, Nazim Agoulmine, and Joberto S. B. Martins. Enhanced Pub/Sub Communications for Massive IoT Traffic with SARSA Reinforcement Learning. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Machine Learning for Networking (MLN'2020)*, pages 1–20, November 2020.
- [13] M. Shafi, A. F. Molisch, P. J. Smith, T. Haustein, P. Zhu, P. De Silva, F. Tufvesson, A. Benjebbour, and G. Wunder. 5G: A Tutorial Overview of Standards, Trials, Challenges, Deployment, and Practice. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 35(6):1201–1221, June 2017.
- [14] Cheng-Xiang Wang, Xiaohu You, Xiqi Gao, Xiuming Zhu, Zixin Li, Chuan Zhang, Haiming Wang, Yongming Huang, Yunfei Chen, Harald Haas, John S. Thompson, Erik G. Larsson, Marco Di Renzo, Wen Tong, Peiying Zhu, Xuemin Shen, H. Vincent Poor, and Lajos Hanzo. On the Road to 6G: Visions, Requirements, Key Technologies, and Testbeds. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 25(2):905–974, 2023. Conference Name: IEEE Communications Surveys & Tutorials.
- [15] Shyam Patidar, Dheeraj Rane, and Pritesh Jain. A Survey Paper on Cloud Computing. In *2012 Second International Conference on Advanced Computing & Communication Technologies*, pages 394–398, January 2012. ISSN: 2327-0659.
- [16] Yona Lopes, Joberto S. B. Martins, Ricardo Henrique Frazão Franco, David Acosta Molano, Margareth Apostolo dos Santos, Flavio Galvão Calhau, Carlos Alberto Malcher Bastos, and Natalia Castro Fernandes. Smart Grid e IEC 61850: Novos Desafios em Redes e Telecomunicações para o Sistema Elétrico. In *XXX Simpósio Brasileiro de Telecomunicações - SBrT'12*, pages 1–44. SBRT - Sociedade Brasileira de Telecomunicações, Brasília, Brazil, September 2012.
- [17] Ishan Srivastava, Sunil Bhat, and Arvind R. Singh. Smart Grid Communication: Recent Trends and Challenges. In Surender Reddy Salkuti and Papia Ray, editors, *Next Generation Smart Grids: Modeling, Control and Optimization*, Lecture Notes in Electrical Engineering, pages 49–75. Springer Nature, Singapore, 2022.
- [18] Bin Liu, Zhongqiang Luo, Hongbo Chen, and Chengjie Li. A Survey of State-of-the-art on Edge Computing: Theoretical Models, Technologies, Directions, and Development Paths. *IEEE Access*, 10:54038–54063, 2022. Conference Name: IEEE Access.
- [19] Adnei Donatti, Sand L. Correa, Joberto S. B. Martins, Antonio Abelem, Cristiano B. Both, Flavio Silva, José A. Suruagy, Rafael Pasquini, Rodrigo Moreira, Kleber V. Cardoso, and Tereza C. Carvalho. Survey on Machine Learning-Enabled Network Slicing: Covering the Entire Life Cycle. *IEEE Transactions on Network and Service Management*, 21(3):1–18, 2023.

- [20] Rodrigo Moreira, Flavio de Oliveira Silva, Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho Carvalho, and Joberto S. B. Martins. Intelligent Data-Driven Architectural Features Orchestration for Network Slicing. In *Proceedings of the International Workshop on ADVANCES in ICT Infrastructures and Services (ADVANCE)*, pages 1–12, Hanoi, Vietnam, 2024.
- [21] Rodrigo Moreira, Joberto S. B. Martins, Tereza C. M. B. Carvalho, and Flávio de Oliveira Silva. On Enhancing Network Slicing Life-Cycle Through an AI-Native Orchestration Architecture. In *Advanced Information Networking and Applications*, Lecture Notes in Networks and Systems, pages 124–136, 2023.
- [22] A. M. Farid, M. Alshareef, P. S. Badhessa, C. Boccaletti, N. A. A. Cacho, C.-I. Carlier, A. Corriveau, I. Khayal, B. Liner, J. S. B. Martins, F. Rahimi, R. Rossett, W. C. H. Schoonenberg, A. Stillwell, and Y. Wang. Smart City Drivers and Challenges in Urban-Mobility, Health-Care, and Interdependent Infrastructure Systems. *IEEE Potentials*, 40(1):11–16, January 2021. Conference Name: IEEE Potentials.
- [23] Jasneet Kaur, M. Arif Khan, Mohsin Iftikhar, Muhammad Imran, and Qazi Emad Ul Haq. Machine Learning Techniques for 5G and Beyond. *IEEE Access*, 9:23472–23488, 2021.
- [24] Thomas A. Tsalis, Kyveli E. Malamateniou, Dimitrios Koulouriotis, and Ioannis E. Nikolaou. New Challenges for Corporate Sustainability Reporting: United Nations' 2030 Agenda for Sustainable Development and the Sustainable Development Goals. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27(4):1617–1629, 2020. _eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/csr.1910>.
- [25] Shahryar Sorooshian. The Sustainable Development Goals of the United Nations: A Comparative Midterm Research Review. *Journal of Cleaner Production*, 453:142272, May 2024.
- [26] Rafael L. Queiroz and Joberto S. B. Martins. Estratégia Low-Code com Aprendizado de Máquina para a Área de Saúde: Avaliando a Correlação da Atividade Ocupacional com a Incidência de Câncer no Brasil, 2024.
- [27] Department of Economic and Social Affairs United Nations. World Urbanization Prospects - The 2018 Revision. Technical Report ST/ESA/SER.A/420, United Nations (UN), 2019.
- [28] Richard S. Sutton and Andrew G. Barto. *Reinforcement Learning: An Introduction*. MIT Press, Massachusetts, 2nd edition edition, November 2017.
- [29] Rafael F. Reale and Joberto S. B. Martins. Reinforcement Learning Agent Design and Optimization with Bandwidth Allocation Model. In *Proceedings of the International Conference on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI)*, pages 1–7, Las Vegas, US, December 2022.
- [30] Xiaoyan Huang, Ke Zhang, Fan Wu, and Supeng Leng. Collaborative Machine Learning for Energy-Efficient Edge Networks in 6G. *IEEE Network*, 35(6):12–19, November 2021.
- [31] Joberto S. B. Martins, C. Carvalho Carvalho, Rodrigo Moreira, Cristiano Both, Adnei Donatti, João H. Corrêa, José A. Suruagy, Sand L. Corrêa, Antonio J. G. Abelem, Moisés R. N. Ribeiro, José M. S. Nogueira, Luiz C. Schara Magalhães, Juliano Wickboldt, Tiago C. Ferreto, Ricardo Mello, Rafael Pasquini, Marcos Schwarz, Leobino N. Sampaio, Daniel F. Macedo, José F. Rezende, Kleber V. Cardoso, and Flávio O. Silva. Enhancing Network Slicing Architectures with Machine Learning, Security, Sustainability and Experimental Networks Integration. *IEEE Access*, 11:1–20, 2023.
- [32] Abdul Waheed, Munam Ali Shah, Syed Muhammad Mohsin, Abid Khan, Carsten Maple, Sheraz Aslam, and Shahab Shamshirband. A Comprehensive Review of Computing Paradigms, Enabling Computation Offloading and Task Execution in Vehicular Networks. *IEEE Access*, 10:3580–3600, 2022.
- [33] Emmanouil Skondras, Ioannis Kosmopoulos, Emmanouel T. Michailidis, Angelos Michalas, and Dimitrios D. Vergados. A Group Handover Scheme for Supporting Drone Services in IoT-Based 5G Network Architectures. *Drones*, 6(12):425, December 2022.
- [34] Caroline Omoanitse Alenoghena, Adeiza James Onumanyi, Henry Ohiani Ohize, Achonu Oluwole Adejo, Maxwell Oligbi, Shaibu Ibrahim Ali, and Supreme Ayewoh Okoh. eHealth: A Survey of Architectures, Developments in mHealth, Security Concerns and Solutions. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(20):13071, January 2022. Number: 20.
- [35] J. Q. Li, F. R. Yu, G. Deng, C. Luo, Z. Ming, and Q. Yan. Industrial Internet: A Survey on the Enabling Technologies, Applications, and Challenges. *IEEE Communications Surveys Tutorials*, 19(3):1504–1526, 2017.
- [36] 3GPP. 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; Management and Orchestration; Concepts, Use Cases and Requirements. Technical Specification 3GPP TS 28.530 V15.0, 3GPP, 2019.
- [37] Moez Ali. *PyCaret: An open source, low-code machine learning library in Python*, April 2020. PyCaret version 1.0.

Prof. Dr. JOBERTO S. B. MARTINS (Life and Senior Member, IEEE) - Ph.D. in Computer Science at Université Pierre et Marie Curie - UPMC, Paris (1986), PosDoc at ICSI - Berkeley University (1995), and PosDoc Senior Researcher at Paris Saclay University - France (2016). International Professor at Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes - HTW (Germany) (since 2004) and Université d'Evry (France). Full Professor at Salvador University (UNIFACS) on Computer Science, Director of NUPERC and IPQoS research groups with research interests in Machine Learning, Smart City, Network Slicing, Resource Allocation, Internet of Things, and Smart Grid. He is a key speaker, teacher, and invited lecturer at various international congresses and companies in Brazil, the US, and Europe.